

اسلامی صکوک کا تعارف اور موجودہ معیشت میں اس کے فوائد

Introduction to Islamic Sukuk and Its benefits in Current Economy

Dr. Abdul Hannan

Assistant Professor, Ibadat International University, Islamabad.

Email: abdul.hannan@dms.iiui.edu.pk

Dr. Muhammad Sadiq

Principal the Muslim Education System.

Email: qarimsadiq@gmail.com

Zahoor Ahmed

Ph.D Scholar, Haripur University, Haripur.

Email: ukasha.ah@gmail.com

Received on: 17-07-2023

Accepted on: 22-08-2023

Abstract

There are basically three economic systems running in the world capitalism; and planned economies, which include communism and socialism and Islamic economic system. There is no doubt that the Islamic economic system is the only system that is the most useful and effective for humanity. The basis of the system is divine revelation, which is safe from all kinds of mistakes. And Muslim scholars, keeping in front of the new challenges in the current economy, have come up with a viable solution for the Muslim Ummah in the light of the Qur'an and Hadith, which can compete with the capitalist and cooperative system. An important part of this chain is Islamic Sukuk and the use of Sukuk in the Islamic economy is increasing day by day. In this article, the introduction of Islamic Sukuk and its reality along with its use and benefits in the current economy have been discussed.

Keywords: Islamic Economy, Sukuk, Islamic Sukuk, Solution, introduction.

دنیا میں بنیادی طور پر تین نظامہائے معیشت چل رہے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی نظام اور اسلامی معاشی نظام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی معاشی نظام ہی وہ واحد نظام ہے جو انسانیت کے لیے سب سے مفید اور کارآمد ہے۔ کیوں کہ اس نظام کی بنیاد وحی الہی ہے جو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہے۔ اور مسلم سکالرز نے موجودہ معیشت میں نئے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلم امہ کے لیے ایسے قابل عمل حل نکالے ہیں جن سے سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا مقابلہ کیا جاسکے۔ اسی سلسلے کا ایک اہم حصہ اسلامی صکوک بھی ہیں اور اسلامی معیشت میں صکوک کا استعمال دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اس مقالے میں اسلامی صکوک کا تعارف اور ان کی حقیقت کے ساتھ موجودہ معیشت میں ان کے استعمال اور فوائد پر گفتگو کی گئی ہے۔

صکوک کی تعریف:

صکوک صک کی جمع ہے۔ صک دستاویز کو کہتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں صک مسلمانوں کے تجارتی و دیگر کمرشل سرگرمیوں سے پیدا شدہ ذمہ داریوں کی نمائندگی کے لیے ایک دستاویز کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ البتہ اب صکوک کا موجودہ ڈھانچہ اصل میں استعمال ہونے والے صکوک سے مختلف ہے اور سیکیورٹائزیشن کے روایتی تصور کے مترادف ہے۔ صکوک سے مراد وہ دستاویزات ہیں جو اثاثوں، استعمال اور خدمات کی ملکیت میں غیر منقسم حصوں کی نمائندگی کرتی ہیں جن کی قیمت برابر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بنیادی اثاثوں کی ملکیت سرمایہ کاروں کو سرٹیفکیٹس کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے جو متعلقہ اثاثوں کے مناسب قدر کی نمائندگی کرتے ہیں۔¹

صکوک کی اقسام

صکوک الاستثمار (Investment Sukuk)

صکوک الاستثمار کی تعریف

صکوک الاستثمار سے مراد ایسی دستاویزات ہیں، جن کی قیمت برابر ہوتی ہے، اور وہ اشیاء، منافع، خدمات یا کسی متعین پروجیکٹ کے اثاثہ جات کی ملکیت میں مشترکہ حصوں (Undivided Shares) کی نمائندگی کرتے ہیں۔²

صکوک الاستثمار کی اقسام

صکوک الاستثمار کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں:

(1) صکوک ملکیت الموجودات المؤجرۃ۔

(Certificates of Ownership in Leased Assets)

(2) صکوک ملکیت منافع الأعیان الموجدۃ

(Certificates of Ownership of usufructs of existing Assets)

(3) صکوک ملکیت منافع الأعیان الموصوفۃ فی الذمۃ

(Certificates of Ownership of usufructs of Described Future Assets)

(4) صکوک ملکیت الخدمات من طرف معین

(Certificates of Ownership of Services of a Specified Party)

(5) صکوک ملکیت الخدمات من طرف موصوفۃ فی الذمۃ

(Certificates of Ownership of Described Future Services)

(6) صکوک السلم

(SALAM CERTIFICATES)

(7) صکوک الاستصناع

(ISTISNA CERTIFICATES)

(8) صکوک المرابحة

(MURABAHA CERTIFICATES)

(9) صکوک المشاركة

(PARTICIPATION CERTIFICATES)

(10) صکوک المضاربة

(MUDARABA SUKUK)

(11) صکوک الوكالة بالاستثمار

(Investment Agency Sukuk)

(12) صکوک المزارعة

(Muzara'a (Sharecropping) Certificates)

(13) صکوک المساقاة

(MUSAQAT (Irrigation) Certificates)

(14) صکوک المغارسة

(MUGHARASA (Agriculture) Certificates)

صکوک ملکیت الموجدات الموجهة (Certificates of Ownership in Leased Assets)

یہ ایسی دستاویز ہیں، جن کی قیمت برابر ہوتی ہے، جس چیز کو کرائے پر دیا گیا ہے یا کرائے پر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، یا تو اس کا مالک یہ صکوک جاری کرتا ہے، یا اس کی طرف سے بروکر یہ صکوک جاری کرتا ہے، ان کے جاری کرنے کا مقصد مشاع حصوں کو فروخت کر کے قیمت حاصل کرنا ہوتا ہے، صکوک ہولڈر صکوک خرید کر اس چیز کے مالک بن جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک بلڈنگ کرائے پر دی ہوئی ہے، یا کوئی بلڈنگ اس کی ملکیت میں ہے، جس کو کرائے پر دینے کا وعدہ کر چکا ہے، اس کو سرمائے کی ضرورت ہے، جس کے لئے وہ اس بلڈنگ کے مشاع حصوں کے صکوک جاری کرتا ہے، یہ صکوک بلڈنگ کے

مشاع حصوں كى نمائندگى كرتے ہيں، اور بلڈنگ كا مالك ان صلوك كے ذريعے بلڈنگ كے مشاع حصوں كو فروخت كرتا ہے، جو لوگ صلوك خريديتے ہيں، وہ بلڈنگ كے ان مشاع حصوں كو خريديتے ہيں، جس سے وہ ان حصوں كے مالك بن جاتے ہيں، جس كا نتيجہ يہ ہوگا كہ اگر بلڈنگ كے مالك نے پوري بلڈنگ ايڪ لاکھ روپے ماہانہ كرائے پر دي ہوئی تھی، اور اس نے آدھی بلڈنگ كے صلوك جاري كر ديے تو اس صورت ميں جن لوگوں نے صلوك خريديے ہيں، وہ آدھی بلڈنگ كے مالك بن جائیں گے، اور ماہانہ كرائے ميں سے آدھا ان كا حصہ ہو جائے گا۔

شرعى حكم

كرائے پر دي جانے والى اشيائے كى ملكيت كے صلوك جاري كرنے والا شخص ان اشيائے كے مشاع حصوں كو فروخت كرتا ہے، اور صلوك خريدينے والے ان اشيائے كے مشاع حصوں كو خريديتے ہيں۔ حصہ مشاع كى خريد و فروخت شرعاً جائز ہے³ جس نے ان اشيائے كو كرائے پر لے ركھا ہے، وہ صرف ان اشيائے كے منافع كا مالك ہے، ان كے عين كا مالك نہيں ہے، اس ليے يہ كرائے كا معاملہ ان اشيائے كے عين كى خريد و فروخت سے مانع نہيں ہوگا۔⁴

صلوك ملكيۃ منافع الاعيان الموجودة (Certificates of Ownership of usufructs of existing Assets)

ان صلوك كى دو قسميں ہيں:

پہلى قسم

يہ ایسى دستاويز ہيں، جن كى قيمت برابر ہوتى ہے، اور اشيائے كا مالك ان اشيائے كے منافع كے صلوك خود ياد بروكر كے واسطے سے جاري كرتا ہے، جو لوگ يہ صلوك خريديتے ہيں، وہ ان اشيائے كے منافع كے مالك بنتے ہيں، ان كے عين كے مالك نہيں بنتے۔

مثال كے طور پر ايڪ شخص كى ملكيت ميں ايڪ بلڈنگ ہے، وہ اس بلڈنگ كے منافع صلوك كى صورت ميں فروخت كرتا ہے۔ جو لوگ صلوك خريديتے ہيں، وہ اس بلڈنگ كے منافع كو خريديتے ہيں، اور وہ اس بلڈنگ كے منافع كے مشاع طور پر مالك بن جاتے ہيں، يہ صلوك اس بلڈنگ كے منافع كى نمائندگى كرتے ہيں، بلڈنگ كى ملكيت كى نمائندگى نہيں كرتے، جب صلوك ہو لڈرز اس بلڈنگ كے منافع مالك بن جائیں گے، تو ان كے ليے جائز ہے چاہے تو بلڈنگ كے مالك كو، يہ منافع فروخت كر ديں يا كسى اور كو فروخت كر ديں۔ كيونكہ حقيقتاً منافع كى بیع اجارہ ہوتى ہے، اس ليے اس پر اجارہ ہيں كے احكام جاري ہوں گے۔

شرعى حكم

ان صلوك كا شرعى حكم يہ ہے كہ جو شخص صلوك جاري كرتا ہے، وہ چونكہ منافع كو فروخت كرتا ہے، اس ليے ضرورى ہے كہ وہ منافع كا مالك بھى ہو، اس نے وہ بلڈنگ كسى كو كرائے پر نہ دے ركھی ہو، اگر اس نے وہ بلڈنگ پہلے ہی كرائے پر دے ركھی ہے، تو وہ اس بلڈنگ كے منافع كا مالك ہی نہيں ہوگا، لہذا اس صورت ميں اس كے ليے منافع كے صلوك جاري كرنا جائز نہيں ہوگا۔ پس اگر وہ صلوك جاري كرے گا، تو وہ صلوك اس اجرت كے ہوں گے، جو اس نے كرائے دار سے وصول كرنى ہے، اور وہ اجرت كرائے دار پر دين اور قرض ہے، دين كى بیع

غير مليون كو جائز نہيں ہے، اس لئے منافع كے صلوك جاري كرنے كے لئے يہ شرط ہے كہ وہ ان منافع كا مالك ہو، اس نے وہ چيز كسى كو كرائے پر نہ دے ركھی ہو، اور منافع كى بيع دراصل اجارہ ہے، يہ صلوك منافع كے مشاع حصوں كى نمائندگى كرتے ہيں، اور مشاع كا اجارہ شرعاً جائز ہے، لہذا يہ صلوك جاري كرنا بھى جائز ہے۔

دوسرى قسم

ان صلوك كى دوسرى قسم يہ ہے كہ جس شخص نے كسى چيز كو كرائے پر لے ركھا ہے، وہ اس چيز كے منافع كے صلوك خود يا كسى بروكر كے واسطے سے جاري كرے، اس صورت ميں بھى صلوك عين كے منافع كى نمائندگى كريں گے، فرق صرف يہ ہے كہ پہلى قسم ميں چيز كا مالك منافع كے صلوك جاري كرتا ہے، اور دوسرى قسم ميں جس شخص نے چيز كو كرائے پر لے ركھا ہے، وہ صلوك جاري كرتا ہے۔

شرعى حكم

ان صلوك كا شرعى حكم يہ ہے كہ جس شخص نے كسى چيز كو كرائے پر لے ركھا ہے، وہ اس چيز كے منافع كا مالك ہے، اس لئے اس كے لئے ان منافع كو آگے فروخت كرنا جائز ہے، يہاں بھى چونكہ منافع كى خريد و فروخت ہو رہى ہے، اس لئے يہ شرعاً اجارہ ہوگا، اور اس پر اجارے كے احكام جاري ہوں گے، اور يہ صلوك منافع كے مشاع حصوں كى نمائندگى كرتے ہيں، اور مشاع كا اجارہ شرعاً جائز ہے۔⁵

مثال كے طور پر زيد نے عمرو سے ايک ہوٹل ايک سال كے لئے كرائے پر ليا، اب زيد ايک سال كے لئے اس ہوٹل كے منافع كا مالك بن گيا، لہذا زيد كے لئے ان منافع كو فروخت كرنا جائز ہے، تو زيد ان منافع كے صلوك جاري كر ديتا ہے، اور وہ صلوك منافع كے مشاع حصوں كى نمائندگى كرتے ہيں، اگر زيد نے پورا ہوٹل ايک لاکھ روپے كرائے پر ليا تھا، تو اس كے لئے يہ جائز ہے كہ وہ ايک لاکھ بيس ہزار روپے كے صلوك جاري كرے، كيونكہ زيد ہوٹل كے منافع كا مالك ہے، وہ يہ منافع جس قيمت پر فروخت كرنا چاہے، آگے فروخت كر سكتا ہے، اور جو صلوك ہو لڈرز ہيں، وہ بھى اگر ان صلوك كو منافع كے ساتھ آگے فروخت كرنا چاہيں، تو ان كے لئے بھى جائز ہے، كيونكہ صلوك ہو لڈرز بھى منافع كے مشاع حصے كے مالك ہيں، اس لئے اگر وہ نفع كے ساتھ صلوك آگے فروخت كرنا چاہيں، تو شرعاً جائز ہے۔

مثال كے طور پر زيد نے بيس بيس ہزار كے چھ صلوك جاري كئے، بكر نے ايک صك بيس ہزار كا خريد ليا، اب بكر كے لئے اس صك كو پچيس ہزار روپے ميں آگے فروخت كرنا جائز ہے، اس كى مثال ايسى ہوگى، جيسے كسى نے كوئى گاڑى ايک ماہ كے لئے دس ہزار روپے كرائے پر ليا، اب وہ گاڑى كسى اور كو پندرہ ہزار روپے كرائے پر دے ديتا ہے، تو امام احمد، امام مالك، اور امام شافعى كے نزديك يہ جائز ہے۔

اور حنفىہ كے نزديك اگر اس نے اس چيز ميں كوئى اضافہ كيا، مثلاً گاڑى ميں LCD وغيرہ لگا ديا، تو اس صورت ميں تو اس كے لئے زيادہ كرائے پر دينا جائز ہے، اور اگر اس ميں كوئى اضافہ نہيں كيا، تو اتنے كرائے پر دے سكتا ہے، جتنے پر اس نے خود ليا ہے، زائد كرائے پر دينا جائز نہيں ہے، اور صلوك كے مسئلے ميں جمہور كے مذہب كو اختيار كيا گيا ہے۔⁶

صلوكو ملكيۃ منافع الاعيان الموصوفه في الذمه

(Certificates of Ownership of usufructs of Described Future Assets)

ان صلوكو كى صورت يه هے كه ايك شخص متعين اوصاف والى چيز كرائے پرلے، اس كو اجاره موصوفه في الذمه كهاجاتا هے، اور يه شافعيه كے نزديك جائز هے، جب اس نے متعين اوصاف والى چيز كے كرائے پرلے لى، تو وه متعين اوصاف والى چيز كے منافع كامال ك بن گيا، اب وه متعين اوصاف والى چيز كے منافع كے صلوكو خود ياكسى بروكر كے واسطے سے جارى كرے، تو ان صلوكو كو ”صلوكو ملكيۃ منافع الاعيان الموصوفه في الذمه“ كهاجاتا هے، يعنى يه ايسے صلوكو هے، جو متعين اوصاف والى چيز كے منافع كى نمائندگى كرتے هے، اور جو لوگ صلوكو خريدهتے هے، وه متعين اوصاف والى چيز كے منافع خريدهتے هے، اور جو صلوكو جارى كرتا هے، وه متعين اوصاف والى چيز كے منافع فروخت كرتا هے۔

مثال كے طور پر ايك شخص نے متعين اوصاف والا جهاز كسى سے ايك سال كے لئے كرائے پرلے ليا، اس كو اجاره موصوفه في الذمه كهاجاتا هے، اس كے لئے يه ضرورى نهيں هے كه جس شخص سے جهاز كرائے پر ليا جاتا هے، وه اس وقت جهاز كامال ك بهي هو۔ جب اس نے متعين اوصاف والا جهاز ايك سال كے لئے كرائے پرلے ليا، تو وه اس جهاز كے منافع كامال ك بن گيا، لہذا اس كے لئے وه منافع آگے فروخت كرنا جائز هے، اب وه منافع كے صلوكو جارى كر كے متعين اوصاف والے جهاز كے منافع آگے فروخت كرتا هے، اور جو لوگ صلوكو خريدهتے هے، وه متعين اوصاف والے جهاز كے منافع خريدهتے هے، جس سے وه جهاز كے منافع كے مشاعاً مال ك بن جاتے هے، جب جهاز متعين هو جائے، تو صلوكو هولڈرز كے لئے بهي ان صلوكو كو نفع كے ساتھ آگے فروخت كرنا جائز هے۔

شرعى حكم

ان صلوكو كا شرعى حكم يه هے كه اس ميں صلوكو جارى كرنے والا پہلے كسى كے ساتھ اجاره موصوفه في الذمه كا عقد كرتا هے، يعنى متعين اوصاف والى چيز كسى سے كرائے پر ليتا هے، جس سے وه اس چيز كے منافع كامال ك بن جاتا هے، اور اجاره موصوفه في الذمه شافعيه كے نزديك جائز هے۔

اجاره موصوفه في الذمه كے بعد چونكه وه اس چيز كے منافع كامال ك بن جاتا هے، لہذا اس كے لئے ان منافع كو نفع كے ساتھ آگے فروخت كرنا جائز هے، كيونكه منافع كو فروخت كرنا دراصل اجاره هے، اور صلوكو منافع كے مشاع حصوں كى نمائندگى كرتے هے، اور مشاع كا اجاره شرعاً جائز هے، لہذا يه صلوكو جارى كرنا بهي شرعاً جائز هے، اور ان صلوكو كو نفع كے ساتھ آگے فروخت كرنا بهي جائز هے۔⁷

صلوكو ملكيۃ الخدمات من طرف معين (Certificates of Ownership of Services of a Specified

Party)

يه صلوكو خدمات (Services) كى ملكيت كى نمائندگى كرتے هے، صلوكو جارى كرنے والا خدمات كو فروخت كر كے صلوكو هولڈرز سے خدمات كى اجرت وصول كرتا هے، جس كے نتيجه ميں صلوكو هولڈرز خدمات كے مال ك بن جاتے هے۔

اس کی صورت یہ ہے کہ ایک متعین یونیورسٹی مثال کے طور پر جامعہ کراچی MBA کرانے کی خدمات (Services) کے صکوک جاری کرتی ہے، یعنی جامعہ کراچی یہ پیشکش کرتی ہے کہ 100 افراد کو MBA کا مکمل کورس، پچاس لاکھ روپے میں کرائے گی، اور پچاس لاکھ کے وہ سو صکوک جاری کر دیتی ہے، اور ہر صک پچاس ہزار روپے کا ہے، اور یہ صک ایک شخص کو MBA کا مکمل کورس کرانے کی خدمات (Services) کی نمائندگی کرتا ہے، اس صورت میں جامعہ کراچی اپنی خدمات کو صکوک کی شکل میں فروخت کر رہی ہے، اور جو لوگ ان صکوک کو خرید رہے ہیں، وہ یہ خدمات خرید رہے ہیں، جس سے وہ ان خدمات کے مالک بن گئے ہیں، صکوک ہولڈرز نے یہ خدمات نقد رقم دے کر خریدی ہیں، پھر صکوک ہولڈرز یہ صکوک ادھار پر نفع کے ساتھ آگے فروخت کر دیتے ہیں، اور خدمات کی خرید و فروخت شرعی اعتبار سے اجارہ ہوتا ہے، اس لئے اس پر اجارہ کے احکام جاری ہوں گے۔

مثال کے طور پر زید نے ایک صک پچاس ہزار روپے کا خریدا، جس سے وہ ایک فرد کے MBA کورس کی خدمات کا مالک بن گیا، زید نے MBA کا کورس نہیں کرنا، مگر MBA کا کورس کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ابھی کورس کی فیس پچاس ہزار روپے ادا نہیں کر سکتا، اس لئے وہ زید سے یہ صک ساٹھ ہزار روپے میں تین سال کیلئے ادھار خرید لیتا ہے، جس سے وہ MBA کورس کی خدمات کا مالک بن جاتا ہے، اور اس طرح وہ MBA کا کورس مکمل کرتا ہے، اور تین سال کے بعد زید کو ساٹھ ہزار روپے صک کی قیمت ادا کر دیتا ہے۔

جن ملکوں میں تعلیم بہت مہنگی ہے، ان میں اس کی ضرورت کثرت سے پیش آتی ہے، طلباء صکوک ادھار پر خرید لیتے ہیں، اور تعلیم مکمل کر کے ملازمت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ملازمت کی تنخواہ سے وہ صکوک کی قیمت ادا کر دیتے ہیں، یونیورسٹی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو خدمات کی اجرت اکٹھی ایڈوانس مل جاتی ہے، اور صکوک ہولڈرز صکوک نفع کے ساتھ ادھار فروخت کرتے ہیں، اس لئے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور طلباء کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ فی الحال ان کے پاس تعلیم کے اخراجات کے لئے رقم نہیں ہوتی، لیکن وہ صکوک ادھار خرید کر اپنی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ملازمت کی تنخواہ سے صکوک کی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔⁸

صکوک ملکیت الخدمت من طرف موصوف فی الذمۃ

(Certificates of Ownership of Described Future Services)

یہ صکوک بھی ”صکوک ملکیت الخدمت من طرف معین“ کی طرح ہیں، دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلی قسم کے صکوک کسی متعین ادارے یا یونیورسٹی کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، اور یہ صکوک کسی متعین ادارے یا یونیورسٹی کی طرف سے جاری نہیں ہوتے، بلکہ متعین اوصاف والی یونیورسٹی یا ادارے کی طرف سے جاری کئے جاتے ہیں، وہ A، B، C میں سے کوئی یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے، البتہ یہ متعین ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کن اوصاف کی حامل ہے، اور اس کی ریٹنگ کیا ہے؟ یہ صکوک بھی متعین اوصاف کی حامل کسی یونیورسٹی کی خدمات (Services) کی نمائندگی کرتے ہیں، اور صکوک کی خرید و فروخت دراصل ان خدمات کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جو یونیورسٹی فراہم کرے گی، اس لئے شرعاً یہ عقد اجارہ کا ہوتا ہے، اور اس پر اجارے کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور جب تک غیر متعین یونیورسٹی کی تعیین نہیں

ہوتی، ان صلکوک کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں۔⁹

صلکوک السلم اور ان کا شرعی حکم

صلکوک السلم کی تعریف جاننے سے پہلے سلم کی حقیقت جاننا ضروری ہے، بیع سلم کی حقیقت یہ ہے کہ بائع متعین اوصاف والی چیز فروخت کرتا ہے، جس کی قیمت ایڈوانس وصول کر لیتا ہے، اور چیز بعد میں طے شدہ وقت پر خریدار کے حوالے کرنی ہوتی ہے، بیع سلم میں شرعیاً ضروری نہیں ہے کہ جس وقت وہ بیع سلم کر رہا ہے، اس وقت وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو، البتہ بیع سلم کے لئے جو شرائط ہیں، ان کا پایا جاننا ضروری ہے۔¹⁰

صلکوک السلم کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بائع جو چیز بیع سلم کے ذریعے فروخت کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے خود یا مالیاتی ادارے کے ذریعے صلکوک جاری کر دیتا ہے، یہ صلکوک جاری کرنا اس کی طرف سے بیع سلم کی آفر ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ صلکوک خریدتے ہیں، وہ بیع (فروخت کی جانے والی چیز) بیع سلم کے ذریعے خرید رہے ہوتے ہیں، اس لئے ان کو قیمت ایڈوانس دینی ہوتی ہے، اور چیز ان کو طے شدہ وقت پر ملے گی، صلکوک جاری کرنے والے کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو ایڈوانس میں رقم مل جائے گی، اور صلکوک خریدنے والوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ چیز پر قبضہ کر لیں گے، تو زیادہ ریٹ پر مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں، یا اسی جیسی چیز کی کسی اور سے زیادہ ریٹ پر بیع سلم کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر زیادہ ایک ہزار ٹن چینی بیع سلم کے ذریعے فروخت کرنے کے لئے اس کے صلکوک جاری کر دیتا ہے، اور ایک ہزار ٹن چینی کی قیمت مثال کے طور پر ایک سو ملین ہے، وہ سو ٹن چینی کے حساب سے دس صلکوک جاری کر دیتا ہے، اور ہر صک دس ملین روپے کا ہے، اور ہر صک ایک سو ٹن چینی کی نمائندگی کرتا ہے، اب جو لوگ صلکوک خریدیں گے، وہ دراصل ایک ہزار ٹن چینی بیع سلم کے ذریعے خریدیں گے، جس نے ایک صک خریدا ہے، وہ ایک سو ٹن چینی خرید رہا ہے، اور جس نے دو صک خریدے ہیں، وہ دو سو ٹن چینی خرید رہا ہے۔ صلکوک السلم ایک ہزار ٹن چینی کی نمائندگی کریں گے، اور چینی ابھی بائع کے ذمے دین (Due) ہے، جو وقت مقررہ پر صلکوک ہولڈرز کے حوالے کرے گا، اس لئے جب تک چینی پر قبضہ نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ صلکوک مارکیٹ میں فروخت کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ دین (Due) کی بیع ہوگی، اور دین کی بیع غیر مدیون کو جائز نہیں ہے، البتہ قبضے کے بعد اگر وہ چاہیں تو زیادہ ریٹ پر فروخت کر سکتے ہیں، مثلاً ایک صک دس ملین کا تھا، تو وہ گیارہ ملین میں فروخت کر سکتے ہیں، اسی طرح اس مدت کے دوران اگر صلکوک ہولڈرز بھی کسی کو ایک ہزار ٹن چینی بیع سلم کے ذریعے فروخت کرنا چاہیں، تو کر سکتے ہیں۔¹¹

صلکوک الاستصناع اور ان کا شرعی حکم

صلکوک الاستصناع کی تعریف سے پہلے ”استصناع“ کا مفہوم جاننا ضروری ہے، استصناع کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسا عقد ہے، جس میں آرڈر پر کوئی چیز بنوائی جاتی ہے، جس وقت عقد ہوتا ہے، اس وقت وہ چیز موجود نہیں ہوتی، اور اس کی قیمت کبھی پہلے ادا کر دی جاتی ہے، اور کبھی بعد میں چیز تیار ہونے پر ادا کی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ قیمت پہلے ادا کر دی جاتی ہے، اور باقی چیز تیار ہونے پر ادا کی

جاتی ہے، اور عقدِ استصناع کے صحیح ہونے کے لئے جو شرائط ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے۔¹²

صکوک الاستصناع کی صورت یہ ہوتی ہے، بائع جو صانع (چیز تیار کرنے والا) ہے، وہ یہ صکوک جاری کرتا ہے، اور جو لوگ صکوک خریدتے ہیں، وہ اس چیز کو خریدتے ہیں، جو صانع نے تیار کرنی ہوتی ہے، اور صکوک خریدنے والے صانع کو اس چیز کی قیمت ایڈوانس ادا کر دیتے ہیں، جس سے صانع وہ چیز تیار کرتا ہے، لہذا یہ صکوک دراصل اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، جو صانع نے تیار کرنی ہے۔

مثال کے طور پر زید بلڈر ہے، اس نے ایک بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، اور اس کی لاگت مثال کے طور پر ایک سو ملین روپے ہے، زید خود یا کسی مالیاتی ادارے کے ذریعے بلڈنگ کے صکوک جاری کر دیتا ہے، یہ صکوک جاری کرنا زید کی طرف سے لوگوں کو عقدِ استصناع کے ذریعے خریدنے کی آفر ہے، اور جو لوگ صکوک خریدیں گے، دراصل وہ عقدِ استصناع کے ذریعے بلڈنگ خریدیں گے۔

مثال کے طور پر بلڈنگ کی کل لاگت ایک سو ملین روپے ہیں، زید فی صک دس ملین روپے کے حساب سے دس صکوک جاری کرتا ہے، ہر صک کی قیمت دس ملین روپے ہے، اور ہر صک بلڈنگ کے دس فیصد حصے کی نمائندگی کرتا ہے، صک کی بیج بلڈنگ کے مشاع (غیر متعین) حصے کی بیج ہے، اور مشاع کی بیج خواہ بیج سلم کے ذریعے سے ہو، یا عقدِ استصناع کے ذریعے سے ہو، جائز ہے۔

صکوک الاستصناع میں صکوک اس بلڈنگ کی نمائندگی کرتے ہیں، جو زید نے تیار کر کے دینی ہے، اس لئے جب تک بلڈنگ تیار ہو کر صکوک ہولڈرز کے حوالے نہیں ہوتی، صکوک ہولڈرز کے لئے صکوک مارکیٹ میں فروخت کرنا جائز نہیں، کیونکہ بلڈنگ صانع کے ذمے دین (Due) ہے، اور دین کی بیج غیر مدیون کو جائز نہیں ہے، اس لئے جب تک بلڈنگ تیار ہو کر صکوک ہولڈرز کے حوالے نہ ہو جائے، اس وقت تک صکوک مارکیٹ میں فروخت کرنا جائز نہیں، اور جب بلڈنگ تیار ہو کر صکوک ہولڈرز کے حوالے ہو جائے، تو اس وقت صکوک ہولڈرز صکوک مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں، اور اس وقت اگر وہی بلڈر صکوک ہولڈرز سے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے صکوک خریدنا چاہے، تو وہ بھی خرید سکتا ہے، جب بلڈر صکوک خرید لے گا، تو وہ بلڈنگ کا مالک بن جائے گا، اس کے بعد اگر وہ کسی اور کو فروخت کرنا چاہے، تو کر سکتا ہے۔

صکوک الاستصناع میں صکوک جاری کرنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس نے بلڈنگ تیار کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ بلڈنگ تیار کر سکے، اس لئے وہ عقدِ استصناع کی بنیاد پر صکوک جاری کر دیتا ہے، اور اس کو ایڈوانس سرمایہ مل جاتا ہے، جس سے وہ بلڈنگ تیار کر لیتا ہے، اور صکوک ہولڈرز کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ تیار ہونے کے بعد جب ان کو قبضہ حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ صکوک مارکیٹ میں یا اسی بلڈر کو زیادہ ریٹ پر فروخت کر سکتے ہیں، بڑے تعمیراتی پروجیکٹ میں، جہاں بلڈر کے پاس تعمیراتی کام کے لئے سرمایہ نہ ہو، تو وہ عقدِ استصناع کی بنیاد پر صکوک جاری کر کے سرمایہ حاصل کر سکتا ہے۔¹³

صکوک المرابحہ (MURABAHA CERTIFICATES)

صکوک المرابحہ کی صورت یہ ہے کہ کسی مالیاتی ادارے سے کوئی ہوائی جہاز عقدِ مرابحہ کے ذریعے خریدنا چاہتا ہے، اب ظاہر ہے کہ پہلے مالیاتی

ادارہ خود ہوائی جہاز خریدے گا، اس کے بعد اس کے ساتھ عقدِ مراءحہ کرے گا، لیکن مالیاتی ادارے کے پاس جہاز خریدنے کے لئے سرمایہ نہیں ہے، اس لئے وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جہاز خریدنے میں سرمایہ کاری کریں، اور بینک درمیان میں واسطہ بن جاتا ہے، اور اپنی فیس وصول کرتا ہے، جو لوگ جہاز خریدنے کے لئے مالیاتی ادارے کو سرمایہ فراہم کرتے ہیں، مالیاتی ادارہ اس کے صکوک جاری کر دیتا ہے، اور اس سرمایہ سے مالیاتی ادارہ صکوک ہولڈرز کا وکیل ہونے کی حیثیت سے ہوائی جہاز خریدتا ہے، جب مالیاتی ادارہ جہاز خرید لیتا ہے، تو یہ جہاز صکوک ہولڈرز کی ملک ہوتا ہے، اور صکوک جہاز میں مشاع حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے بعد مالیاتی ادارہ وہ جہاز عقدِ مراءحہ کے ذریعے صکوک ہولڈرز کی طرف سے اس شخص کو فروخت کر دیتا ہے، جو مالیاتی ادارہ سے عقدِ مراءحہ کے ذریعے جہاز خریدنا چاہتا ہے، اس میں مالیاتی ادارے کو یہ فائدہ ہو گا کہ اس کو کمیشن مل جائے گا، کیونکہ اس سارے معاملے میں مالیاتی ادارہ صکوک ہولڈرز کا وکیل ہوتا ہے، اور صکوک ہولڈرز کو یہ فائدہ ہو گا کہ جو جہاز مثال کے طور پر سو ملین میں خریدا گیا تھا، وہ آگے عقدِ مراءحہ کے ذریعے ایک سو پندرہ ملین میں فروخت ہو جائے گا، اور اس طرح ان کو پندرہ ملین کا فائدہ ہو جائے گا۔

صکوک المراءحہ کا شرعی حکم

صکوک المراءحہ کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کا حکم یہ ہے کہ جب تک جہاز عقدِ مراءحہ کے ذریعے اس شخص کے حوالے نہیں کیا گیا، جو مالیاتی ادارے سے عقدِ مراءحہ کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک چونکہ صکوک جہاز کے مشاع حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لئے ان کو اگر مارکیٹ میں کوئی فروخت کرنا چاہے، تو کر سکتا ہے، اور جب مالیاتی ادارہ صکوک ہولڈرز کا وکیل ہونے کی حیثیت سے جہاز عقدِ مراءحہ کے ذریعے آگے فروخت کر کے اس کے حوالے کر دے گا، تو صکوک ہولڈرز کی جہاز میں ملکیت ختم ہو جائے گی، اب دوسرے شخص کے ذمے جہاز کی جو قیمت واجب الاداء ہے، اس میں تمام صکوک ہولڈرز شریک ہوں گے، اور صکوک اس دین (Due) کی نمائندگی کریں گے جو اس شخص کے ذمے واجب ہے، اس لئے جب جہاز اس شخص کے حوالے ہو جائے گا، تو اس کے بعد صکوک ہولڈرز کے لئے صکوک مارکیٹ میں فروخت کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ دین کی بیع ہوگی، اور دین کی بیع غیر مدیوں کو جائز نہیں۔¹⁴

صکوک المشاركة (PARTICIPATION CERTIFICATES)

صکوک المشاركة نئے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لئے یا موجودہ پروجیکٹ کی ترقی کے لئے یا عقود مشارکہ میں سے کسی عقد کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرنے کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، اور صکوک ہولڈرز پروجیکٹ کے اپنے حصوں کے مطابق مالک بن جاتے ہیں، یا کاروباری سرگرمی کے اثاثہ جات کے اپنے حصوں کے مطابق مالک بن جاتے ہیں، اور صکوک المشاركة کا انتظام شرکت یا مضاربہ یا سرمایہ کاری میں وکیل ہونے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

اگر یہ صکوک شرکت کی بنیاد پر جاری کئے جائیں، تو ان کو ”صکوک الشركة“ کہا جاتا ہے، اور مضاربہ کی بنیاد پر جاری کئے جائیں، تو ان کو ”صکوک المضاربة“ کہا جاتا ہے، اور اگر سرمایہ کاری میں وکیل ہونے کی بنیاد پر جاری کئے جائیں، تو ان کو ”صکوک الوکالة“

بالاستثمار“ کہا جاتا ہے۔

صکوک المشاركة کا شرعی حکم

اگر صکوک المشاركة شرکت کی بنیاد پر جاری کئے جائیں، تو اس صورت میں صکوک جاری کرنے والا متعین پروجیکٹ میں یا متعین سرگرمی میں اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور جو لوگ صکوک خریدتے ہیں، وہ عقد مشارکہ کے ذریعے شریک ہو جاتے ہیں، اور جو سرمایہ صکوک ہولڈرز فراہم کرتے ہیں، وہ شرکت میں رأس المال (Capital) بن جاتا ہے، اور صکوک ہولڈرز شرکت کے اثاثہ جات کے نفع و نقصان کے ساتھ اپنے حصوں کے مطابق مالک بن جاتے ہیں، لہذا اس پروجیکٹ سے اگر فائدہ ہوا، تو طے شدہ نفع کے مطابق نفع میں شریک ہوں گے، اور اگر نقصان ہوا، تو اپنے سرمائے کے مطابق نقصان میں بھی شریک ہوں گے۔

مثال کے طور پر زید ایک بڑا ہوٹل بنانا چاہتا ہے، اس کے لئے اسے سو ملین روپے کی ضرورت ہے، اس لئے وہ لوگوں کو اس پروجیکٹ میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے صکوک جاری کر دیتا ہے، اب جو لوگ صکوک خریدتے ہیں، وہ شرکت کی بنیاد پر سرمایہ فراہم کرتے ہیں، اس طرح وہ زید کے ساتھ اس پروجیکٹ میں شریک ہوتے ہیں، اور جو سرمایہ وہ فراہم کرتے ہیں، وہ شریک کار اس المال (Capital) ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا، اور ہوٹل تیار ہو جائے گا، تو تمام صکوک ہولڈرز اپنے حصوں کے مطابق اس ہوٹل کے مالک ہوں گے، اور اگر یہ ہوٹل نفع کے ساتھ فروخت کیا جائے گا، تو صکوک ہولڈرز نفع میں طے شدہ تناسب سے شریک ہوں گے۔

مثال کے طور پر اگر نفع کا تناسب برابر طے ہوا تھا، اور کل شرکاء بیس تھے، اور سب کا سرمایہ برابر تھا، ہر ایک نے پانچ ملین روپے رأس المال (Capital) دیا تھا، تو اس صورت میں اگر ہوٹل ایک سو بیس ملین میں فروخت ہوا، تو بیس ملین نفع میں تمام صکوک ہولڈرز (شرکاء) شریک ہوں گے، اور ہر ایک کو ایک ملین روپے ملیں گے، اور اگر نقصان میں فروخت ہوا تھا، تو نقصان میں بھی تمام شرکاء شریک ہوں گے۔

مثال کے طور پر اگر ہوٹل اسی (۸۰) ملین میں فروخت ہوا، تو بیس ملین جو نقصان ہوا ہے، اس میں بھی تمام صکوک ہولڈرز شریک ہوں گے، اور ہر ایک، ایک ملین کا نقصان برداشت کرے گا۔

اسی طرح اگر ہوٹل کو آگے کرایہ پر دیدیا گیا، تو کرائے میں بھی تمام صکوک ہولڈرز شریک ہوں گے، مثال کے طور پر اگر ہوٹل ایک سال کے لئے بیس ملین روپے کرایہ پر دیدیا گیا، تو بیس ملین کرائے میں تمام صکوک ہولڈرز کا حصہ ہوگا، اور ہر ایک کو ایک ملین روپے ملیں گے۔

حکومتی سطح پر زیادہ تر صکوک مشارکہ کی بنیاد پر جاری کئے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی زیادہ تر صکوک مشارکہ کی بنیاد پر جاری کئے گئے ہیں، مثال کے طور پر حکومت کو اگر ڈیم بنانا ہے، اور اس کے لئے ہزار ملین روپے کی ضرورت ہے، تو حکومت مشارکہ کے صکوک جاری کر دیتی ہے، اور جو لوگ صکوک خریدتے ہیں، وہ اس پروجیکٹ میں شریک ہو جاتے ہیں، جب یہ ڈیم تیار ہو جائے گا، تو تمام صکوک

هولڈرز اپنے حصوں كے مطابق اس كے مالك هوں گے، اس كے بعد كبھی حكومت ڈيم صلوك هولڈرز سے كرایہ پر لے ليتی ہے، یا قسطوں ميں ان سے خريد ليتی ہے، اور كبھی اس ميں شركت متناقصه بھی هوتی ہے كه حكومت كچھ حصه خريد كراں كی ملكيت ميں شريك هوجاتی ہے، اور پھر الگ عقد كے ذریعے صلوك هولڈرز كا حصه كرایہ پر لے ليتی ہے، اور اس كے ساتھ ساتھ عقد بیع كے ذریعے صلوك هولڈرز كا حصه خريد تى بھی رھتی ہے، اور شركت متناقصه كی مكل تفصيل پہلے لكھی جا چكى ہے۔¹⁵

صلوك المضاربه اور ان كا شرعى حكم

صلوك المشاركه اگر مضاربت كی بنیاد پر جارى كئے جائیں، تو ان كو ”صلوك المضاربه“ كہتے ہیں، اس صورت ميں صلوك جارى كرنے والا مضارب هوتا ہے، اور صلوك خريدنے والے رب المال (Owners of Capital) هوتے ہیں، اور جو سرمایہ فراہم كیا گیا ہے، وہ راس المال المضاربه (Mudarabah Capital) ہے، اور سرمایہ سے جو اثاثه بھی خريد اجائے گا، صلوك هولڈرز اپنے حصوں كے مطابق اس كے مالك هوں گے، اور طے شدہ نفع كے تناسب سے نفع ميں شريك هوں گے، اور اگر نقصان هوا، تو صلوك هولڈرز نقصان برداشت كريں گے۔¹⁶

صلوك الوكاله بالاستثمار (Investment Agency Sukuk) اور ان كا شرعى حكم

صلوك المشاركه اگر اس بنیاد پر جارى كئے جائیں كه صلوك جارى كرنے والا سرمایہ كارى كا وكيل (Agent) هو، اور صلوك خريدنے والا موكل هو، تو ان كو صلوك الوكاله بالاستثمار (Certificates of Investment Agency) كہا جاتا ہے۔ جو شخص وكيل بالاستثمار (Investment Agent) ہے، وہ اپنی اجرت وصول كے گا، اور صلوك هولڈرز كی طرف سے جو سرمایہ فراہم كیا گیا ہے، اس سے یہ وكيل بالاستثمار جو كچھ اثاثه جات خريدے گا، اس ميں تمام صلوك هولڈرز اپنے حصوں كے مطابق شريك هوں گے، اور اس سرمایہ كارى سے جو نفع هوگا، اس ميں بھی سب شريك هوں گے۔¹⁷

صلوك المزاريه اور ان كا شرعى حكم

صلوك المزاريه كے تعارف سے پہلے مزارعت كی حقيقت جاننا ضرورى ہے، مزارعت كی حقيقت یہ ہے كه یہ ایک ایسا معاملہ ہے، جو زرعى زمین ميں هوتا ہے، اور فریقين ميں سے ایک زراعت كا كام كرتا ہے، اور دوسرا زمین یا اس كے منافع كا مالك هوتا ہے، اور پيداوار ميں جو تناسب فریقين ميں طے هوتا ہے، اس كے مطابق ہر فریق كا حصه هوتا ہے، اور اس كے جواز كے لئے شرعا كچھ شرائط ہیں، جن كا پایا جانا ضرورى ہے۔¹⁸ صلوك المزاريه كی صورت یہ ہے كه زمین كا مالك یا زمین كے منافع كا مالك خود یا كسى ماليتی ادارے كے ذریعے یہ صلوك جارى كرتا ہے، مالك زمین كا صلوك جارى كرنالوگوں كو عقد مزارعت كی آخر ہے، اور جو لوگ صلوك خريدتے ہیں، وہ مالك زمین كے ساتھ عقد مزارعت كرتے ہیں، اور اپنا مال خرچ كے زمین ميں زراعت كرتے ہیں، اور پيداوار ميں طے شدہ تناسب سے شريك هوتے ہیں، اور یہ صلوك پيداوار ميں صلوك هولڈرز كے مشاع حصوں كی نمائندگی كرتے ہیں، اور جب صلوك جارى كئے جاتے ہیں، تو اخراجات جس ميں آلات زراعت، بیج

اور انجینئر اور عاملین کی اجرت وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے، اس کے بارے میں تمام چیزوں کی وضاحت کر دی جاتی ہے، اور صکوک ہولڈرز صکوک خریدتے وقت جو رقم ادا کرتے ہیں، وہ زراعت کے اخراجات میں استعمال ہوتی ہے۔

صکوک المزراعۃ چونکہ پیداوار میں مشاع حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لئے جب تک پیداوار تیار نہ ہو، اس وقت ان کو مارکیٹ میں فروخت کرنا جائز نہیں، البتہ جب پیداوار تیار ہو جائے، تو اس وقت ان صکوک کو مارکیٹ میں فروخت کیا جاسکتا ہے، کیونکہ پیداوار میں صکوک ہولڈرز شریک ہے، اور یہ شرکت، شرکت ملک ہے، اور شرکت ملک میں اگر کوئی شریک اپنا حصہ فروخت کرنا چاہے، تو فروخت کر سکتا ہے۔¹⁹

صکوک المساقاة اور ان کا شرعی حکم

صکوک المساقاة کی تعریف سے پہلے مساقاة کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔

مساقاة کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا عقد ہے جس میں پھل دار درختوں کا مالک دوسرے شخص سے یہ معاملہ کرتا ہے کہ وہ ان درختوں کی دیکھ بھال اور ان کو پانی وغیرہ دے گا، اور جو پھل حاصل ہوں گے، وہ دونوں فریقین کے درمیان طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوں گے۔ صکوک المساقاة کی صورت یہ ہے کہ پھل دار درختوں کا مالک خود یا کسی مالیاتی ادارے کے ذریعے یہ صکوک جاری کرتا ہے، اور یہ صکوک جاری کرنا اس کی طرف سے لوگوں کو عقد مساقاة کی آفر ہے، اور جو لوگ صکوک خریدتے ہیں، وہ درختوں کے مالک کے ساتھ عقد مساقاة کرتے ہیں، اور درختوں کی دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں، اور فریقین کے درمیان حاصل ہونے والے پھلوں کا جو تناسب طے ہوتا ہے، اس کے مطابق پھلوں میں حصہ دار ہوتے ہیں، یہ صکوک بھی پھلوں میں مشاع حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔

صکوک المساقاة چونکہ پھلوں میں مشاع حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لئے جب تک پھل تیار نہ ہو جائیں، اس وقت ان صکوک کو مارکیٹ میں فروخت کرنا جائز نہیں، البتہ جب پھل تیار ہو جائے، تو اس وقت ان صکوک کو مارکیٹ میں فروخت کرنا جائز ہے، کیونکہ پھلوں میں صکوک ہولڈرز شریک ہیں، اور یہ شرکت ملک ہے، اور شرکت ملک میں اگر کوئی شریک اپنا حصہ فروخت کرنا چاہے، تو جائز ہے۔²⁰

صکوک المغارسة اور ان کا شرعی حکم

صکوک المغارسة کے تعارف سے پہلے مغارسة کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔

مغارسة کی حقیقت یہ ہے کہ زمین کا مالک دوسرے شخص سے یہ عقد کرتا ہے کہ وہ اس زمین میں متعین درخت اگائے گا، اور جو درخت حاصل ہوں گے، ان میں دونوں طے شدہ تناسب سے شریک ہوں گے۔²¹

صکوک المغارسة کی صورت یہ ہے کہ زمین کا مالک خود یا کسی مالیاتی ادارے کے واسطے سے یہ صکوک جاری کرتا ہے، اور صکوک جاری کرنا اس کی طرف سے عقد مغارسة کی آفر ہوتی ہے، اور جو لوگ صکوک خریدتے ہیں، وہ مالک زمین کے ساتھ عقد مغارسة کرتے ہیں، اور جو درخت تیار ہوں گے، اس میں طے شدہ تناسب سے شریک ہوتے ہیں، یہ صکوک تیار ہونے والے درختوں میں مشاع حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔²²

مروّجہ صلوك

آج كل پاكستان ميں جو صلوك جاري هور هے هين، وه زياده تر مشاركت، شركت متناقصه، شركت ملك اور اجاره كى بنياد پر هين، كچھ صلوك تو ايّسے هين، جو حكومت نے جاري كئے هين، اور كچھ ايّسے صلوك هين، جو پرايويٹ كمپنيوں نے جاري كئے هين۔

حكومت كے صلوك جاري كرنے كا مقصد

حكومت كے صلوك جاري كرنے كا مقصد عوام سے سرمايه كا حاصل كرنا هے، جيسے حكومت بانڈز جاري كرتي هے، اس كا مقصد عوام سے قرضه حاصل كرنا هوتا هے، اسي طرح اسلامي بنكوں كے ليے حكومت اسلامي صلوك جاري كرتي هے، اور ان صلوك كے ذريعه اسلامي بينكوں سے سرمايه حاصل كرتي هے۔

پرايويٹ كمپنيوں كے صلوك جاري كرنے كا مقصد

پرايويٹ كمپنیاں جو صلوك جاري كرتي هين، اس كا مقصد كبھي تو اس سودي قرضے كو ادا كرنا هوتا هے، جو انھوں نے مختلف بينكوں سے ليا هوتا هے، اور كبھي اپنے كاروبار كو وسعت دينے كے ليے صلوك جاري كئے جاتے هين۔

حكومت كے صلوك جاري كرنے كا طريقه كار

حكومت كے صلوك جاري كرنے كا طريقه كار يه هوتا هے كه وه پہلے اثاثے متعين كرتي هے، جس كے صلوك جاري كرنے هوتے هين، اور پھر اس اثاثے كى ويليو نكالي جاتي هے، اس ويليو كى بنياد پر صلوك جاري كئے جاتے هين۔

مثال كے طور پر حكومت كو ايك ارب روپے كى ضرورت هے، اور وه اس كے حصول كيلئے صلوك جاري كرنا چاهتي هے، تو اس كا طريقه كار يه هے كه سب سے پہلے وه اثاثے متعين كرے گي، جس كے وه صلوك جاري كرنا چاهتي هے اس كے بعد ان اثاثوں كى ويليو نكالي جائے گي، اور اس كى جو ماركيٹ ويليو هونگي، اس كى بنياد پر صلوك جاري كئے جائيس گے، مثال كے طور پر اثاثوں كى دس ارب روپے ويليو نكلتي هے، اور وه ايك ارب يعنى دس فيصد اثاثے كے صلوك جاري كرتي هے حكومت كے ايك ارب كے صلوك جاري كرنے كا مطلب يه هے كه وه دس فيصد اثاثے فروخت كرنا چاهتي هے، اور جو لوگ صلوك خريديں گے، وه دس فيصد اثاثے كے مالك بن جائيس گے، يه دراصل ايك سيل ايگريمنٹ هوتا هے، اور جو لوگ صلوك خريدنا چاهتے هين، وه پہلے كسي ادارے كے ساتھ ايگريمنٹ كرتے هين، اور وه اداره صلوك هولڈر كى طرف سے گورنمنٹ كے ساتھ سيل ايگريمنٹ كرتا هے، اگر ايك ارب كے صلوك هين، اور وه دس افراد نے مل كر صلوك خريديں هين، تو هر ايك دس كرور روپے دے گا، اور هر ايك كا حصه برابر هونگا، اور هر صلوك هولڈر اثاثے كے مشاع حصے كا مالك بن جائے گا، يه پہلا مرحلہ مكممل هونگا۔

دوسرا مرحلہ يه هونگا كه يه صلوك هولڈر زوه اثاثے حكومت كو كرائے پر دے ديں گے، اور اسكى اجرت طے هونجائے گي، اور يه بھي طے هونجائے گا كه يه اجاره كتنى مدت تك هے؟ اور اجرت ميں اضافے كا فارمولا بھي تيار هونجائے گا، اس طرح يه دوسرا مرحلہ مكممل هونجائے گا۔

تيسرے مرحلے ميں صلوك هولڈر زان صلوك كو پونٹس ميں تبديل كر كے حكومت كو فروخت كر ديتے هين، اور حكومت ان پونٹس كو ماركيٹ

ریٹ پر تھوڑا تھوڑا کر کے خریدتی رہتی ہے، اور ایک مرحلے پر وہ تمام صکوک خرید لیتی ہے، اس طرح وہ دوبارہ اس اثاثے کی مکمل طور پر مالک بن جاتی ہے، اور صکوک ہولڈرز کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور صکوک ہولڈرز نے اثاثے کو کرائے پر دے کر جو اجرت وصول کی ہوتی ہے، وہ ان کا نفع بن جاتی ہے، اس طرح حکومت کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور صکوک ہولڈرز کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ صکوک کا جو طریقہ لکھا گیا ہے، اس میں تین الگ الگ عقد ہوتے ہیں:

(1) حکومت کا صکوک فروخت کرنا۔

(2) صکوک ہولڈرز کا اثاثے کو کرائے پر دینا۔

(3) حکومت کا صکوک خرید کر دوبارہ اثاثے کا مالک بن جانا۔

ان میں کوئی عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک عقد الگ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔

صکوک میں رسک گور کرنے کا طریقہ

صکوک میں ایک رسک یہ ہوتا ہے کہ صکوک فروخت کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ صکوک ہولڈرز ان صکوک کو فروخت نہ کریں، تو اس صورت میں صکوک جاری کرنے والے ادارے کے لئے مشکل پیش آجائے گی، اس لئے اس رسک کو گور کرنے کے لئے صکوک ہولڈرز یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان صکوک کو یونٹس کی شکل میں فروخت کریں گے، یہ وعدہ عقد سے الگ ہوتا ہے، اور اس وعدے کی وجہ سے وہ اس کے پابند ہوتے ہیں کہ ان صکوک کو صکوک جاری کرنے والے ادارے کو فروخت کریں، اس طرح صکوک جاری کرنے والا ادارہ کبھی یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان صکوک کو خریدے گا۔

دوسرا رسک یہ ہوتا ہے کہ صکوک ہولڈرز اس اثاثے کو صکوک جاری کرنے والے ادارے کو کرائے پر دیتے ہیں، اگر وہ ادارہ کرائے پر نہ لے، تو اس صورت میں صکوک ہولڈرز کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لئے اس رسک کو گور کرنے کے لئے صکوک جاری کرنے والا ادارہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس اثاثے کو، جس کے صکوک جاری کئے ہیں، کرائے پر لے گا، اس طرح صکوک ہولڈرز بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس اثاثے کو کرائے پر دیں گے۔

تیسرا رسک یہ ہوتا ہے کہ جتنی مدت تک کے لئے صکوک جاری کئے جاتے ہیں، اس دوران اگر اس اثاثے کی مرمت کی ضرورت پیش آگئی، تو مرمت کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ اصولاً تو صکوک ہولڈرز ہی کو مرمت کے اخراجات برداشت کرنے چاہئیں، کیونکہ اثاثے کے مالک صکوک ہولڈرز ہیں، لیکن اس میں صکوک ہولڈرز کا نقصان ہے، کیونکہ اگر مرمت کے اخراجات بھی صکوک ہولڈرز برداشت کریں گے، تو ان کا نفع تو مرمت کے اخراجات میں صرف ہو جائے گا، اور ان کو ان صکوک خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لئے اس رسک کو گور کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اجارہ کی جو پہلی مدت ہوتی ہے، وہ عام طور پر تین ماہ ہوتی ہے، اس دوران مرمت کے اخراجات صکوک ہولڈرز برداشت کرتے ہیں، اور یہ اخراجات آئندہ تین ماہ کے اجارہ کی اجرت میں شامل کر کے اجرت

بڑھادی جاتی ہے، اور اس کے لئے پہلے سے فارمولا طے ہوتا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں جو مرمت کے اخراجات آئیں گے، وہ دوسری سہ ماہی کی اجرت میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری سہ ماہی میں مرمت کے جو اخراجات آئیں گے، وہ تیسری سہ ماہی کی اجرت میں شامل ہو جائیں گے، اور آخری سہ ماہی میں مرمت کے جو اخراجات آتے ہیں، وہ یا تو صکوک ہولڈرز برداشت کرتے ہیں، یا صکوک جاری کرنے والا ادارہ پہلے سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ آخری سہ ماہی کے مرمت کے اخراجات وہ تمبراً برداشت کر لے گا۔

جدید معیشت میں اسلامی صکوک کا کردار

جو صکوک احکام شریعیہ کی بنیاد پر جاری کئے جاتے ہیں، اسلامی معیشت کی ترقی میں ان کا اہم کردار ہے، بشرطیکہ صکوک کے جاری کرنے میں تمام بنیادی چیزوں کی رعایت رکھی جائے، جن سے اسلامی نظام معیشت دوسرے نظامہائے معیشت سے ممتاز ہوتا ہے، آج کل پوری دنیا میں سودی نظام رائج ہے، اور جو دستاویز مثلاً بانڈز وغیرہ جاری کئے جاتے ہیں، وہ بھی سودی بنیاد پر جاری کئے جاتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ جن کے لئے کثیر سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، ان پروجیکٹ میں دستاویز خریدنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے منافع میں وہ شریک ہوتے ہیں، بلکہ جو لوگ سودی دستاویز خریدتے ہیں، وہ حکومت کو قرض دیتے ہیں، اور سود کی جو شرح بازار میں رائج ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کو سود ملتا ہے، پروجیکٹ کے نہ تو وہ مالک ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے منافع میں حصہ دار ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پر اگر حکومت کو کوئی ڈیم بنانا ہے، تو اس کے لئے کثیر سرمائے کی ضرورت ہے، سودی نظام کے مطابق حکومت بانڈز جاری کرتی ہے، اور جو لوگ بانڈز خریدتے ہیں، وہ حکومت کو قرض دیتے ہیں، اور بانڈز قرض کی دستاویز ہوتے ہیں، حکومت اور بانڈز خریدنے والوں کا تعلق مقروض اور قرض خواہ کا ہوتا ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں سود کی جو شرح رائج ہوتی ہے، اس کے مطابق حکومت ان کو سود ادا کرتی ہے، حکومت جو ڈیم تیار کرے گی، اس میں بانڈز ہولڈرز کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے منافع میں وہ شریک ہوں گے۔

جبکہ اسلامی صکوک کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ صکوک ہولڈرز اس پروجیکٹ اور اس کے منافع میں شریک ہوتے ہیں، اور اگر مالیاتی ادارے اس بنیاد پر سود جاری کریں، تو یہ ترقی کا بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، اور شریعت کے جو مقاصد ہیں کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، دولت کا ہر مکانہ ہو، ان مقاصد کے حاصل ہونے میں اسلامی صکوک بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

اسلامی صکوک کے فوائد

(1) اسلامی صکوک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ایک ادارہ مکمل نہیں کر سکتا، اسلامی صکوک جاری کر کے بڑے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کی دوسروں کو دعوت دی جاسکتی ہے۔

(2) اسلامی صکوک کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس فاضل سرمایہ موجود ہے، وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا سرمایہ باؤنڈ نہ ہو، بلکہ جس وقت وہ چاہیں، اپنا سرمایہ واپس لے سکیں، تو اس صورت میں اسلامی صکوک سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلامی صکوک کو ثانوی بازار (اسٹاک مارکیٹ) میں خرید اور بیچا جاسکتا ہے، لہذا صکوک ہولڈرز کو جب سرمایہ کی ضرورت

ہوگی، تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں صکوک فروخت کر کے اپنا سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس وقت مارکیٹ میں صکوک کی جو ویلیو ہوگی، اس کے مطابق ان کے صکوک فروخت ہو جائیں گے، اور جس پروجیکٹ کے لئے صکوک جاری کئے گئے ہیں، اگر اس میں نفع بھی حاصل ہو گیا ہے، تو صکوک ہولڈرز جب صکوک مارکیٹ میں فروخت کریں گے، تو وہ نفع بھی ان کو مل جائے گا۔

(3) اسلامی صکوک کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن اسلامی مالیاتی اداروں اور بینکوں کے پاس نقد اثاثہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور فوری طور پر ان کے لئے اس کو فنانس کرنا مشکل ہوتا ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ زائد نقد اثاثہ کی اس طرح سرمایہ کاری کی جائے کہ جب بھی ان کو نقد اثاثے کی ضرورت ہو، تو وہ نقد اثاثہ حاصل کر سکیں، تو اس کے لئے اسلامی صکوک بہترین طریقہ ہے، اسلامی مالیاتی ادارے اسلامی صکوک خرید کر اپنا فاضل نقد اثاثہ فنانس کر سکتے ہیں، اور ان کو جب نقد اثاثے کی ضرورت ہوگی، تو اسٹاک مارکیٹ میں اسلامی صکوک فروخت کر کے نقد اثاثہ حاصل کر سکتے ہیں۔

اسلامی صکوک نے اسلامی بینکوں کی اہم ضرورت کو پورا کر دیا ہے، کیونکہ ہر بینک کے پاس فاضل نقد اثاثے موجود ہوتے ہیں، سودی بینک فاضل نقد اثاثے سے سودی بنیاد پر ٹریڈری بل خرید لیتے ہیں، لیکن اسلامی بینکوں کے لئے ٹریڈری بل خریدنے کی اجازت نہیں ہے، اور فاضل نقد اثاثہ اسی طرح بینک میں پڑا رہے، تو بینک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک قسم کا نقصان ہے، اس لئے اسلامی بینکوں کا یہ اہم مسئلہ تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ فاضل نقد اثاثہ فنانس بھی ہو جائے، اور جب نقد کی ضرورت ہو، تو فوراً نقد مل جائے، تو اسلامی صکوک نے اسلامی مالیاتی اداروں کی اس ضرورت کو کافی حد تک پورا کر دیا ہے۔

(4) اسلامی صکوک کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، کیونکہ اس طریقے سے جو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ حقیقی نفع میں شریک ہوتے ہیں، جس سے دولت کا ارتکاز ختم ہوتا ہے، اور اسلامی معیشت کا مقصد بھی یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو، بلکہ دولت زیادہ سے زیادہ پھیلے، تاکہ ہر ایک اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔

References

- ¹ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya, Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17.
- ² Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar.
- ³ Saleem bin Rustam Baz, sharah al Majalah, addition 1898, Beroot(1/91)
- ⁴ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya, Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, band (1,3)
- ⁵ Al kasani, Alaud din Abobakar bin masood , Almutawaffa 887, Badae us Sanae, Mussasatul Tarikh al arabi, Beroot, Vol 4, P 187.
- ⁶ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 1/3.
- ⁷ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number

17, Sukuk ul istismar. Alband 1/2/3.

⁸ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/2/3.

⁹ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/2/4.

¹⁰ Ibne Abideen, Muhammad Ameen bin Abideen, Karachi, H.M Saeed, Hasiya Radul muktar ala dur rul muktar ,Vol 5.P 209. Kashful Qina Vol 3.P 289.

¹¹ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/3.

¹² Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/3.

¹³ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/4.

¹⁴ Al kasani, Alaud din Abobakar bin masood , Almutawaffa 887, Badae us Sanae, Mussasatul Tarikh al arabi, Beroot, Vol 5, P 184.

¹⁵ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/6/4.

¹⁶ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/2/6.

¹⁷ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/6/3.

¹⁸ Al kasani, Alaud din Abobakar bin masood , Almutawaffa 887, Badae us Sanae, Mussasatul Tarikh al arabi, Beroot, Vol 6, P 175.

¹⁹ Saleem bin Rustam Baz, sharah al Majalah, addition 1898, Beroot(1/91)

²⁰ Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/8.

²¹ Al Mosoa tul koetiya. Vol 31. P 173.

²² Haiatul muhasbah wal muraja lil moassasat ul maliya. Almeaeer ul shariyah, Afi 2022, miyar number 17, Sukuk ul istismar. Alband 3/9.